

TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA PISA XALQARO TADQIQOTI VA KONSENTRLANGAN TA'LIM TEXNOLOGIYASINING O'RNI

Iminova Xurshida Muxtarovna

Andijon Davlat Pedagogika inistituti "Boshlang'ich
va maktabgacha ta'lim metodikasi" kafedrası
o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14242091>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ta'lim samaradorligini oshirishda pisa xalqaro tadqiqoti va konsentrlangan ta'lim texnologiyasining o'rni.

Kalit so'zlar: PISA, TIMSS, xalqaro tadqiqotlar, xalqaro baxolash, o'qish savodxonligi, matematik savodxonlik, ta'lim samaradorligi, ta'lim strategiyasi.

Abstract: This article discusses the role of the international PISA study and focused educational technology in improving educational effectiveness.

Keywords: PISA, TIMSS international studies, international assessment, reading literacy, mathematical literacy, educational efficiency, educational strategy.

Абстрактный: В этой статье рассматривается роль международных исследований PISA и концентрированных образовательных технологий в повышении эффективности образования.

Ключевые слова: PISA, TIMSS, международные исследования, международное оценивание, читательская грамотность, математическая грамотность, образовательная эффективность, образовательная стратегия.

Mamlakatimiz innovatsion rivojlanish yo'lida shiddat bilan rivojlanib borayotgan bir davrda kelajagimiz davomchilari bo'lmish yoshlarni, ularning bilim va ko'nikmalarini xorijiy ta'lim standartlari asosida shakllantirish, zamonaviy aniq mezon va talablar asosida baholash tizimini takomillashtirish muhim ahamiyatga egadir.

Barchamizga ma'lum, muxtaram prezidentimiz tomonidan, maktablarda matematika fanini o'qitilishini yaxshilash, mavjud muammo va kamchiliklarni oldini olish, o'quvchilarni mazkur fanga bo'lgan qiziqishlarini oshirish, matematika fani bo'yicha iqtidorli o'quvchilarni mahalliy va xalqaro fan olimpiadalarida muvaffaqiyatli ishtirok etishini, hamda sovrinli o'rinlarni egallashlarida natijadorlikka erishish borasidagi olib borilayotgan islohotlarga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Jumladan, 2020- yil 7- may kuni O'zbekiston Respublikasi prezidentining "Matematika sohasidagi talim sifatini oshirish va ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4708 sonli qarori imzolandi.

Tarixdan ma'lumki, al Xorazmiy, al Beruniy, al Farg'oniy, Mirzo Ulug'bek, Ali Qushchi kabi ulug' ajdodlarimiz butun dunyoda matematika fani rivojiga tamal toshi qo'yib berganlar. Zamonaviy matematika fani darg'alari bo'lgan hamyurtlarimiz akademiklar T. Sarimsoqov, N. Satimov, A. A'zamovlar nomi jahonning barcha ilmiy davralarida xurmat va ehtirom ila tilga olinadi. Yuqoridagilarni inobatga olgan holda muhtaram rezidentimiz takidlaganlaridek "Uchinchi rennessans"ni yaratishimizda matematika fani alohida o'rin egallashi tabiiydir.

Yurtimizdagi o'quvchi-yoshlarimizni hamda o'qituvchi-pedagoglarimizni salohiyatlari yuqori ekanligini bilgan holda buni to'g'ri yuzaga chiqarish, matematika fani o'qituvchilarimizni o'zlari uchun yangittan kashf etishimiz zarur ekanligini va mazkur yo'nalishdagi ishlarni tizimli

tashkil qilishni anglagan holda xalqaro tadqiqotlarga putay tayyorgarlik qilishimiz, bu borada o'quvchi va o'qituvchilarga kerakli ma'lumotlarni tushuntirib berishimiz lozim.

Ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tajribalarni o'rganish, mavjud tizimni qiyosiy va har tomonlama tahlil qilish, tegishli yo'nalishdagi xalqaro va xorijiy tashkilotlar, agentliklar, ilmiy-tadqiqot muassasalari bilan yaqindan hamkorlik qilish, ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro loyihalarni amalga oshirish, zamon talablariga javob beradigan munosib milliy baholash tizimini takomillashtirish muhim ahamiyatga egadir.

PISA (Programme for International Student Assessment) o'quvchilarning savodxonligini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqot dasturi bo'lib, dasturning asosiy maqsadi o'n besh yoshli o'quvchi yoshlarning o'qish, (matnni tushunish), matematika va tabiiy fanlar bo'yicha savodxonlik darajalarini hamda ijodiy fikrlash ko'nikmalarini turli xil testlar ko'rinishida baholashdan iboratdir. Ushbu loyihalar o'quvchi yoshlarning ijodiy va tanqidiy fikrlashlariga, olgan bilimlarini hayotda qo'llay olish qobiliyatlariga baho berish va keyinchalik bu ko'nikmalarni rivojlantirishga undaydi.

Har uch yilda amalga oshiriladigan PISA dasturi mamlakatlarga ta'lim tizimi yutuq va kamchiliklari haqida o'z vaqtida axborot berish, tegishli dasturlarning ta'sirini tahlil qilish imkoniyatini yaratib, ta'lim siyosati sohasidagi qarorlar qabul qilishni qo'llab-quvvatlaydi.

Ta'lim sifatini baholashga yo'naltirilgan PISA kabi xalqaro tadqiqotlar O'zbekiston ta'lim tizimi uchun ilk marta o'tkazilayotganligi sababli ularni to'g'ri, samarali va ob'ektiv o'tkazish muhim ahamiyat kasb etadi.

PISA xalqaro baholash dasturi butun dunyoda keng qamrovli va muntazam ravishda o'tkazib kelinayotgan dastur sifatida o'ziga xos ahamiyatga ega. PISA xalqaro baholash dasturida qariyb 80dan oshiq davlatlar ishtirok etishgan. Tadqiqotni har uch yilda bir marotaba o'tkazilishi esa davlatlarga o'z ta'lim tizimlarida kelajakda erishish ko'zda tutilgan asosiy maqsadlarni aniqlab olish imkoniyatini yaratib beradi.

PISA muayyan maktab o'quv dasturlarining ustunligini o'rganish o'rniga, o'quvchilarning asosiy mavzularda bilim va ko'nikmalarini qo'llay olish qobiliyati, muammolarni tahlil qilish, sharhlash va samarali hal qilish, fikrlash va muloqot qilish imkoniyatlarini ko'rib chiqadi. Hayot davomida o'rganish: O'quvchilar maktabda o'rganishi lozim bo'lgan hamma narsani to'liq o'zlashtira olmaydilar. Samarali o'rganuvchi bo'lish uchun nafaqat bilim va ko'nikmalarni, balki ular qanday va nima uchun o'rganilishi haqida xabardor bo'lishi lozim. PISA o'quvchilarning o'qish (matnni tushunish), matematika va tabiiy fanlardan savodxonligini oshirish bilan bir qatorda o'quvchilardan ta'lim olishga qiziqish, o'zlari haqida ma'lumotlar va haqida fikrlarini so'raydi.

PISA xalqaro baholash dasturida qariyb 80dan oshiq davlatlar ishtirok etishgan. Tadqiqotni har uch yilda bir marotaba o'tkazilishi esa davlatlarga o'z ta'lim tizimlarida kelajakda erishish ko'zda tutilgan asosiy maqsadlarni aniqlab olish imkoniyatini yaratib beradi

Maktabda o'quvchilarning olgan bilimlarini mustahkamlash, kelgusidagi xalqaro tadqiqotlarga tayyorlab borish maqsadida, dars mashg'ulotlarida hayotiy topshiriqlarni yechib, muhokama qilib borish, imkon qadar o'tilgan mavzuga oid bilim, ko'nikmalarni tatbiq etgan holda hal qilinuvchi topshiriqlarni tuzib, ularni o'quvchilar bilan tahlil qilish juda samaralidir. Shuni ta'kidlash joizki, o'qituvchi o'quvchilarga o'rganilayotgan mavzuga mos amaliy muammoli masalani tanlashi, ulardan o'z o'rnida oqilona foydalana bilishi kerak. Olingan masala o'quvchining sinf darajasiga ham mos bo'lishi ahamiyatlidir.

Bugun talim tizimida olib borilayotgan keng islohotlar, xalqaro tadqiqotlarda respublikamiz o'quvchi yoshlarni ishtirok etishini taminlash va xalqaro tadqiqotlarga tayyorlash ishlari olib borilayotgan maqsadli xarakterlarni natijasiz qolmasligini taminlash maqsadida, juda ilg'or fikrlayotgan yosh avlodga zamon talablari asosida bilim berish uchun darslarni ularning talabiga mos, yuqori saviyada yaratilishiga, mashg'ulotlarni amalga oshiradigan o'qituvchi-pedagoglarning malakasi va mahorati yuksak bo'lishini ta'minlashga jiddiy e'tibor qaratilmoqda. Bu esa o'quv mashg'ulotlarini tashkil etishda yangi pedagogik texnologiyalarni tadbiiq qilishni, xalqaro tadqiqotlarda ishtirok etishda yuqori natijalarni ko'rsatish uchun rivojlangan davlatlar ta'lim tizimiga mos ravishda olib borishni taqozo etadi. O'quvchilarning bilimi va berilayotgan ma'lumotlarni murakkablik darajasiga e'tibor qaratadigan bo'lsak ular uchun bugungi kunda ta'lim olishda vaqt me'yorlari xalal berishini kuzatishimiz mumkin.

Bugungi kunda akademik intizomning assimilyasiyasi quyidagichadir: har kuni 45 daqiqalik darslarda uchdan oltitagacha turli fanlar o'rganiladi. O'rganinishning bunday tashkil etilishi bilan mavzuni o'zlashtirish uzoq vaqtga chg'ziladi. Bu doimiy assimilyasiyaga xissa qo'shmasligi aniq, chunki bilim tezda unutiladi. Rossiya ta'lim akademiyasining muxbir a'zosi G.I.Ibragimov o'quv materialini o'rganish usulini shaxs tomonidan axborotni idrok etish va esda saqlash fiziologiyasi va psixologiyasi qonunlariga zid ravishda, vaqt bo'yicha yuqori darajada tarqoq bo'lgan fanlarni o'rganish samarasiz ekanligiga ishontiradi. O'quvchilar kun davomida bir nechta turli mavzularni o'rganishadi. Tushdan keyin ertangi kunga, yani yana 4 yoki 5 ta fandan darsga tayyorlanishlari kerak bo'ladi. Kun davomida o'quvchining kamida o'n xil qiziqishlari, ba'zan bir-biriga bog'liq bo'lmagan o'nta hissiy ta'surotlari bor. Shunday qilib, deyarli barcha yillar davomida kundan –kunga fanlarning doimiy o'zgarib turishi o'quvchilarga fanga tuliq moslashib o'rganib ketishlariga imkon bermaydi. Bir mavzudan ikkinchi bir boshqa mavzuga o'tish uchun ko'p energiya sarflashiga to'g'ri keladi. Kun davomida o'rgangan har bir keyingi dars avvalgisini o'chirib tashlaydi va uning ahamiyatini pasaytiradi. Har bir dars o'quvchi uchun yangi dominant bo'ladi. Dominantlarning bunday tez-tez almashishi o'quvchilarning beqarorligi, bir narsaga e'tibor qarata olmasligi, ma'lum bir jadval asosida tartib bilan darslarni o'rganishga, charchoq va asabiylashishga, darslarni past samaradorligiga asosiy sabab bo'lib xizmat qiladi.

Hozirgi vaqtda o'quv mashg'ulotlarini tashkil etish shakllarini rivojlantirishning integral tendensiyalari tufayli konsentrlangan ta'lim texnologiyalari tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Konsentrlangan ta'lim texnologiyasi pedagogik amaliyotda hammaga ma'lum bo'lgan "mavzuga singdirish" usuliga asoslanadi.

Konsentrlangan ta'lim texnologiyasi - bu o'quv jarayonini tashkil etishning maxsus texnologiyasi bo'lib, unda o'qituvchilar va o'quvchilarning diqqatini darslarni bloklarga birlashtirish, o'quv kuni davomida parallel ravishda o'rganiladigan fanlar sonini kamaytirish orqali mavzuni chuqurroq o'rganishga qaratilgan hafta. Konsentrlangan ta'lim texnologiyasi - bu o'quv jarayonini tashkil etishning shunday shakli bo'lib, unda ma'lum vaqt oralig'ida fanlararo aloqador bir fan yoki bir nechta fanlar o'rganiladi.

Konsentrlangan ta'lim bilimlar tizimini mustahkamlash, zarur ko'nikmalar va ulardan kundalik amaliyotda foydalanishning harakatchanligini egallash orqali o'quv jarayonini sezilarli darajada faollashtirishi va ta'lim sifatini oshirishi mumkin. U ta'lim jarayonini inson idrokining tabiiy psixologik xususiyatlariga yaqinlashtiradi. Konsentrlangan ta'lim texnologiyasi o'quv materialini katta bilim qobiliyatiga ega bo'lgan mustahkamlangan bloklarga tuzib, bir vaqtning

o'zida o'rganiladigan fanlarni ma'lum vaqt davomida saqlab, o'qituvchi va o'quvchilarning e'tiborini muayyan fanni o'rganishga qaratadi.

References:

1. Ўқувчиларнинг саводхонлигини баҳолаш бўйича халқаро тадқиқот дастури ҳақида қўлланма. ТОШКЕНТ – 2019
2. ИННОВАЦИОННЫЕ ОБУЧАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ (ЧАСТЬ 2)